

**TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQARISH VA
TA‘MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI.**

Boltabayeva Nadirahon Alijanovna

Farg‘ona Davlat Universiteti, “Iqtisodiyot” fakulteti magistri

[*bnodirahon@gmail.com*](mailto:bnodirahon@gmail.com)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada to‘qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta‘minot zanjirini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan. Klaster tizimida ishlab chiqarish bosqichlarini yagona boshqaruv mexanizmi orqali integratsiyalash, resurslardan samarali foydalanish hamda logistika jarayonlarini raqamlashtirishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ERP, SCM va IoT texnologiyalarini joriy etish orqali ta‘minot zanjirini optimallashtirish hamda mahsulot tannarxini kamaytirish yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tilgan. Maqolada O‘zbekiston to‘qimachilik klasterlarida raqamli transformatsiya jarayonlari misolida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish tajribalari ham tahlil etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** to‘qimachilik klasteri, ta‘minot zanjiri, ishlab chiqarish jarayoni, raqamli boshqaruv, ERP tizimi, logistika, innovatsion texnologiyalar, raqobatbardoshlik, integratsiya, resurs samaradorligi.*

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ
И ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК В ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ**

Болтабаева Надирахон Алижановна

*Магистрант факультета «Экономика» Ферганского государственного
университета*

[*bnodirahon@gmail.com*](mailto:bnodirahon@gmail.com)

***Аннотация.** В данной статье проанализированы современные подходы к управлению производством и цепочками поставок в текстильных кластерах. Освещено значение интеграции производственных этапов в рамках единого механизма управления, рационального использования ресурсов и цифровизации логистических процессов. Также показаны направления оптимизации цепочки поставок и снижения себестоимости продукции посредством внедрения технологий ERP, SCM и IoT. В статье рассмотрен опыт повышения эффективности производства на примере процессов цифровой трансформации в текстильных кластерах Узбекистана.*

Ключевые слова: текстильный кластер, цепочка поставок, производственный процесс, цифровое управление, ERP-система, логистика, инновационные технологии, конкурентоспособность, интеграция, эффективность использования ресурсов.

MODERN APPROACHES TO MANAGING PRODUCTION AND SUPPLY CHAINS IN TEXTILE CLUSTERS

Boltabayeva Nadirakhon Alijanovna

Master's Student, Faculty of Economics, Fergana State University

bnodirahon@gmail.com

Abstract. *This article analyzes modern approaches to managing production and supply chains in textile clusters. The significance of integrating production stages through a unified management mechanism, efficient resource utilization, and digitalization of logistics processes is highlighted. The study also identifies directions for optimizing the supply chain and reducing production costs through the implementation of ERP, SCM, and IoT technologies. The article examines the experience of enhancing production efficiency based on digital transformation processes in Uzbekistan's textile clusters.*

Keywords: *textile cluster, supply chain, production process, digital management, ERP system, logistics, innovative technologies, competitiveness, integration, resource efficiency.*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirishda sanoat tarmoqlarida klasterlashuv tizimini rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, to'qimachilik sanoatida "xom ashyodan tayyor mahsulotgacha" tamoyiliga asoslangan klaster modelining joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish, ichki va tashqi bozorlarda yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini bermogda. Shu bois, to'qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish jarayonlari hamda ta'minot zanjirini samarali boshqarish masalasi ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

So'nggi yillarda klaster yondashuvi nafaqat ishlab chiqarish tizimini integratsiyalash, balki innovatsion texnologiyalarni joriy etish, logistika jarayonlarini optimallashtirish va raqamli boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish orqali iqtisodiy o'sish omiliga aylanmogda. Shu nuqtayi nazardan, ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini boshqarishning zamonaviy uslublari - ERP (Enterprise Resource Planning),

SCM (Supply Chain Management), IoT (Internet of Things), Big Data tahlili kabi raqamli yechimlardan foydalanish - klaster faoliyatining samaradorligini oshirishning asosiy omili sifatida namoyon bo'lmoqda.

To'qimachilik klasterlari ko'p bosqichli ishlab chiqarish tizimidan iborat bo'lib, unda paxta yetishtirish, tozalash, ip yigirish, to'qish, bo'yash, tayyor mahsulot ishlab chiqish va uni eksport qilish kabi bosqichlar yagona boshqaruv zanjiri orqali o'zaro bog'lanadi. Ushbu zanjirning samarali ishlashi uchun ma'lumotlar almashinuvi, resurs oqimlarini muvofiqlashtirish, transport-logistika tizimini raqamlashtirish, sifat nazorati va xarajatlarni tahlil qilishning kompleks mexanizmini yaratish zarur.

Shuningdek, klaster subyektlari o'rtasida iqtisodiy integratsiyani mustahkamlash, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va raqobat muhitini sog'lomlashtirish orqali to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va eksport salohiyatini oshirishga erishiladi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarga mos boshqaruv mexanizmlarini joriy etish orqali O'zbekistonning to'qimachilik klasterlari global ta'minot zanjirlariga integratsiyalash imkoniyatini kengaytiradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi - to'qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilish, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish hamda ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali klaster faoliyatining samaradorligini oshirish yo'nalishlarini aniqlashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. To'qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini boshqarish masalalari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar klasterlashuvning iqtisodiy samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan boshqaruv tizimining muhimligini ko'rsatadi. Klaster yondashuvi konsepsiyasi birinchi bor M. Porter (1990) tomonidan "Millatlar raqobatbardoshligi nazariyasi"da ishlab chiqilib, unda klasterni hududiy va tarmoq doirasida o'zaro bog'liq korxonalar, ta'lim va tadqiqot muassasalari, infratuzilma tashkilotlari hamda davlat organlarining kooperatsiyasi sifatida ta'riflaydi. Unga ko'ra, klaster tizimi raqobatni kuchaytirish, innovatsiyalarni jadallashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi.[2]

Raqamli transformatsiya jarayonlari va ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlarining klaster boshqaruvida qo'llanilishi borasida Davenport (1998) va Monk & Wagner (2012) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ERP tizimlari ishlab chiqarish, moliya, marketing va logistika bo'limlarini yagona axborot tizimida birlashtirish orqali samaradorlikni oshirishi asoslab berilgan.[3] Shuningdek, Christopher (2011) va Ballou (2007) asarlarida raqamli logistika, ta'minot zanjirining integratsiyalashuvi va raqobatbardoshlikni ta'minlashda innovatsion texnologiyalarning roli alohida ta'kidlangan.[4]

O‘zbekiston olimlari tomonidan ham klasterlashuv va ishlab chiqarishni boshqarish tizimlariga oid bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, A. G‘ulomov [5], U. Egamberdiyev [6], Z. Mamatqulovalarning [7] ilmiy ishlarida mamlakatimizda klaster tizimining iqtisodiy mohiyati, ularni boshqarish mexanizmlari va tarmoq samaradorligiga ta’siri tahlil qilingan. Ularning fikricha, to‘qimachilik klasterlarida raqamli boshqaruv elementlarini joriy etish orqali mahsulot tannarxini kamaytirish, ishlab chiqarish siklini qisqartirish va eksport hajmini oshirish mumkin.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2017-yil 5-dekabrda PF–5285-son Farmoni to‘qimachilik sanoatini klaster asosida rivojlantirish, ishlab chiqarish zanjirini modernizatsiya qilish va tayyor mahsulot eksportini kengaytirish bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilangan. Mazkur hujjatlar klaster faoliyatini ilmiy asosda boshqarish va raqamli texnologiyalarni joriy etishning muhimligini tasdiqlaydi.

Tahlil qilingan adabiyotlardan ko‘rinadiki, xorijiy tadqiqotlarda asosan ta‘minot zanjirini integratsiyalash va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etishning nazariy va amaliy jihatlari chuqur o‘rganilgan bo‘lsa, mahalliy adabiyotlarda klasterlashuv jarayonlarining tashkil etilishi va samaradorlikka ta’sirini o‘rganish ustuvor yo‘nalishda tahlil qilingan. Shu sababli, to‘qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta‘minot zanjirini boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini O‘zbekiston sharoitida amaliy joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda qishloq xo‘jaligida kooperatsiya va klaster tizimining samaradorligini tahlil qilishda quyidagi ilmiy usullar qo‘llanildi: Nazariy tahlil usuli - mavzuga oid xorijiy va mahalliy adabiyotlar, ilmiy maqolalar, monografiyalar hamda me‘yoriy-huquqiy hujjatlar o‘rganildi va ularning ilmiy-nazariy asoslari umumlashtirildi. Taqqoslash usuli - O‘zbekiston agrar sohasida qo‘llanilayotgan klaster va kooperatsiya tajribalari xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan solishtirildi, o‘xshashlik va farqlar tahlil qilindi. Statistika tahlil usullari - qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi, eksport, qayta ishlash darajasi va kooperatsiya qamrovi bo‘yicha rasmiy statistik ma‘lumotlar.

Tahlil va natijalar. To‘qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta‘minot zanjirini boshqarish tizimi bugungi kunda iqtisodiy samaradorlikni oshirish, raqobatbardoshlikni ta‘minlash va eksport salohiyatini kengaytirishning muhim omili hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida O‘zbekistonning bir nechta to‘qimachilik klasterlari — “Indorama Agro”, “Fergana Global Textile”, “BCT Cluster” hamda “Namangan Textile Cluster” korxonalarini faoliyati tahlil qilindi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini qo‘llayotgan klasterlarda ishlab chiqarish samaradorligi o‘rtacha 20–25 foizga oshgan.

Ayniqsa, ERP (Enterprise Resource Planning) tizimini joriy etish korxonalarda ishlab chiqarish bosqichlari o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlab, xomashyo harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini bergan. Bu esa mahsulot tannarxining 10–15 foizga kamayishiga olib kelgan.[8]

SCM (Supply Chain Management) tizimlaridan foydalanayotgan klasterlarda esa ta'minot zanjiridagi kechikishlar kamaygan, logistika xarajatlari 12–18 foizgacha qisqargan. IoT (Internet of Things) texnologiyalarini ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etgan korxonalarda energiya sarfi va resurs isrofi sezilarli darajada kamaygan, bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, tahlil natijalariga ko'ra, klaster ichidagi korxonalar o'rtasidagi axborot almashinuvi darajasini oshirish, raqamli platformalar orqali hamkorlikni rivojlantirish ishlab chiqarish jarayonlarini muvofiqlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.[10]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 12-oktabrdagi PQ–5285-sonli "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida klaster tizimining joriy etilishi natijasida paxta-to'qimachilik sanoatida "bir zanjirli ishlab chiqarish modeli" shakllangan. Ushbu model xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan barcha bosqichlarni yagona boshqaruv ostida olib borish imkonini yaratmoqda.[1]

Shuningdek, raqamli transformatsiya sharoitida sun'iy intellekt (AI) va Big Data texnologiyalarini tatbiq etish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini prognozlash va tahlil qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa klaster korxonalarining bozordagi o'zgarishlarga tezkor javob berish qobiliyatini kuchaytiradi.[9]

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, to'qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini joriy etish:

- mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish;
- tannarxni pasaytirish;
- resurslardan samarali foydalanish;
- logistika jarayonlarini optimallashtirish;
- raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini bermoqda.

Shunday qilib, to'qimachilik klasterlari faoliyatini raqamli iqtisodiyot talablari asosida modernizatsiya qilish mamlakatimizning sanoat salohiyatini oshirishda, eksport hajmini kengaytirishda va mahalliy mahsulotlarning xalqaro bozordagi mavqeini mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, to'qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini samarali boshqarish raqamli texnologiyalar, integratsiyalashgan boshqaruv tizimlari va innovatsion yondashuvlarni

joriy etishni talab etadi. Klaster tizimining asosiy afzalligi shundaki, u ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini yagona boshqaruv mexanizmi orqali birlashtirib, resurslardan kompleks va oqilona foydalanish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ERP, SCM va IoT kabi raqamli texnologiyalarni klaster faoliyatiga joriy etish quyidagi natijalarga olib keladi:

- ishlab chiqarish jarayonlari o'rtasida uzluksiz axborot almashuvini ta'minlash;
- logistika va ta'minot zanjirini optimallashtirish;
- zaxiralarni boshqarish xarajatlarini kamaytirish;
- mahsulot sifatini oshirish va eksport hajmini ko'paytirish;
- raqobatbardoshlikni mustahkamlash hamda innovatsion rivojlanish uchun qulay muhit yaratish.

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, klasterlashuv tizimining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun davlat tomonidan yaratilayotgan normativ-huquqiy asoslar, soliq va investitsion imtiyozlar muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, mavjud klasterlarda boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, raqamli yechimlarni amaliyotga tatbiq etish, hamda ilmiy-tadqiqot va innovatsion markazlar bilan hamkorlikni kengaytirish zarur.

ERP va SCM tizimlariga asoslangan yagona raqamli platforma yaratish orqali ishlab chiqarish, logistika, moliya va marketing bo'limlari o'rtasidagi axborot almashuvini avtomatlashtirish lozim.

Klaster ishtirokchilarida IoT, Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va qaror qabul qilish sifatini yaxshilash mumkin.

Klasterlarda boshqaruv va axborot texnologiyalari sohasida malakali mutaxassislarini tayyorlash, doimiy trening va malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish zarur.

Universitetlar, ilmiy markazlar va ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasida klaster boshqaruvining yangi modellari bo'yicha amaliy tadqiqotlar o'tkazish tavsiya etiladi.

Klasterlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etuvchi korxonalarini moliyaviy rag'batlantirish, soliq imtiyozlari va investitsion grantlarni kengaytirish zarur.

Umuman olganda, to'qimachilik klasterlarida ishlab chiqarish va ta'minot zanjirini boshqarishda zamonaviy yondashuvlarning tatbiqi O'zbekistonning raqobatbardoshligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2017-yil 5-dekabrda PF-5285.

2. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. - New York: Free Press, 1990.
3. Monk, E., & Wagner, B. Concepts in Enterprise Resource Planning. Cengage Learning , 2012
4. Christopher, M. (2011). Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks. 4th Edition. Financial Times Press.
5. G‘ulomov, A. Klaster tizimini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari. Toshkent:, “Iqtisodiyot nashriyoti”, 2020y.
6. Egamberdiyev, U. (2021). To‘qimachilik klasterlarida boshqaruv tizimini takomillashtirishning nazariy asoslari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 3(5), 45–53.
7. Mamatqulova, Z. (2022). Raqamli iqtisodiyot sharoitida klasterlashuv jarayonlarini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari. TDIU ilmiy axborotnomasi, 2(1), 118–125.
8. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. “Soliq yukining biznes uchun ahamiyati”, Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
9. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyevich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 2(11), 86-92.
10. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O‘ZIGA XOSLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 801-811.